

ISSN 2526-1460

ANAIS

I ENCIC – 2008

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. Ronaldo Mazula
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Ms. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral dos Cursos de
Educação a Distância

Prof. Ms. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador de Relações Institucionais

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof.^a Dra. Claudete Paganucci Rubio
Coordenadora do Curso de Pedagogia e Programa de
Formação de Professores-R2

Prof. Ms. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos

Prof.^a Ms. Gislaine Cristina Micheloti
Coordenadora do Curso de Licenciatura da Computação

Prof. Ms. Hécio Martins Tristão
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

Prof. Ms. Luis Ricardo Menegheli
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof. Ms. Marcos Sorrilha Pinheiro
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Mateus Colabone Neto
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências
Contábeis

Prof. Dr. Pedro Rigolo
Coordenador dos Cursos de Bacharelado Teologia e
Ciências da Religião

Prof. Ms. Renato Alessandro dos Santos
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof. Ricardo Basilio Dalla Vecchia
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Ms. Wilton Luiz Duque Lira
Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Educação Artística

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Milan Garcia
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Fernando Donizete Alves
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof. Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação

CERTIFICAÇÃO

Admilde Gabriel
Secretária de Extensão

Alexandra Mara Luchesi
Secretária de Extensão

COORDENADORES DE POLO

Polo de Araçatuba (SP)

Pércio José Gonçalves

Polo de Barretos (SP)

Roberta de Andrade Benedini

Polo de Belo Horizonte (MG)

Ester Oliveira

Polo de Bragança Paulista (SP)

Valdirene Mantoani de Souza

Polo de Buritis (RO)

Fábio Hecktheuer

Polo de Campinas (SP)

Marcos Lisboa

Polo de Caraguatatuba (SP)

Maria Beatriz Marinheiro

Polo de Guaratinguetá (SP)

Júlio Covas

Polo de Ji-Paraná (RO)

Fábio Hecktheuer

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Carlos Aparecido Florentino

Polo de Porto Velho (RO)

Fábio Hecktheuer

Polo de Rio Claro (SP)

Leila Volpini

Polo de Santo André (SP)

Rodrigo Nascimento Ramos

Polo de São José dos Campos (SP)

João Capelozi

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Anderson de Souza

Polo de São Paulo (SP)

Carlos Aparecido Florentino

Polo de Taguatinga (DF)

Gercimar de Fátima Souza

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRAFICO

Joice Cristina Micai

Web Design

Rafael Archanjo

Assistente de Coordenação

Coordenadoria Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Giovana Helena Moroti de Aquino

Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

370.5 E46

I Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do I Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,
SP : Claretiano, 2008.
27 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

CDD 370.5

Sumário

A BRINQUEDOTECA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇO DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA	1
A CAMINHO DO PENSAR QUE MEDITA: UM ESTUDO DO PENSAMENTO EM HEIDEGGER	2
BIOÉTICA: A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE A CIÊNCIA E OS DIREITOS HUMANOS	3
CLIMA E RAÇA: EUGENIA, HIGIENISMO E O DISCURSO DA DEGENERAÇÃO DO POVO BRASILEIRO	4
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO AGENTE PROPULSOR AO GOSTO POR LEITURAS CLÁSSICAS	5
MELETE THANATOU: AS APROPRIAÇÕES REALIZADAS PELA TERAPIA EXISTENCIAL DAS PRODUÇÕES FILOSÓFICAS EXISTENCIALISTAS RELATIVAS À MORTE E AO MORRER	6
O CONHECIMENTO DAS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS POR PARTE DOS PROFESSORES NO PROCESSO DE ENSINO- -APRENDIZAGEM DA LÍNGUA MATERNA	7
O HOMEM E SUA RELAÇÃO COM O CUIDADO	8
PROJETO CEUSOL, 2008: NOVO SÃO JOAQUIM/MT	9
DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS MÓVEIS E PORTÁTEIS	10
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA A DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES DE GRÃOS SUBMETIDOS A UM TIPO DE SECAGEM	11
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO EM MINAS GERAIS A PARTIR DE 1980	12
PROGRAMAÇÃO	13

O *Centro Universitário Claretiano*, preocupado com a formação integral de seus alunos e com a difusão da cultura, propõe o **I ENCIC** enquanto locus privilegiado para interação entre professores, tutores, alunos e toda a comunidade de cada um dos polos de Educação a Distância.

A Iniciação Científica é um dos alicerces da formação universitária. O aluno que se aproxima com afinco da Iniciação Científica terá maior êxito em seu processo de formação, visto que projeta em sua formação inicial elementos basilares para a vida acadêmica de pesquisa, de rigor e de busca da verdade.

A ciência com seu método e forma característicos tem nuances em cada um de seus ramos de conhecimento. Dessa forma, a iniciação científica nas ciências humanas será necessariamente distinta da Iniciação Científica das ciências exatas ou ainda nas ciências de gestão e administração. Tal fato ocorre, pois o objeto estudado determina em parte o processo de análise, de tal forma que o sujeito move e é movido pelo objeto.

A percepção da coisa é, de certa forma, dada pela própria coisa. A percepção de diversidade de aplicação do método científico em cada um dos campos do conhecimento possibilita a maturidade do aluno enquanto pesquisador e cidadão.

A Iniciação Científica, além de ampliar a visão de mundo do aluno, incentiva a organização, rigor e concentração do aluno. Possibilita não apenas a maturidade do pensamento, o espírito crítico e criativo, mas também permite a troca de informações entre alunos, professores e toda comunidade.

Assim o I ENCIC constitui-se em um evento universitário que busca explicitar as diversas formas de contato com o conhecimento científico, bem como envolver as comunidades educativas dos polos no cotidiano de estudo e pesquisa dos alunos.

O ENCIC é um fato de extrema relevância na vida dos alunos e dos polos, visto que favorece a socialização de conhecimento e, ao mesmo tempo, a inclusão das comunidades locais nas atividades e na vida dos polos.

O I ENCIC nasce como uma iniciativa da Coordenadoria Geral de EaD, com o objetivo de:

- estimular a integração científica e cultural entre discentes, docentes, pesquisadores e comunidade acadêmica nos polos de educação a distância do *Centro Universitário Claretiano*;
- promover a investigação da verdade por meio da pesquisa científica;
- favorecer a divulgação e socialização da produção acadêmica dos alunos e professores;
- suscitar o espírito investigativo e a produção acadêmico-científica dos alunos da EaD.

Por meio deste evento, o *Centro Universitário Claretiano* assume o desafio de trazer a comunidade para dentro dos polos de EaD, de integrar a comunidade à vida acadêmica dos alunos e, ao mesmo tempo, de fomentar o compromisso ético de socialização do conhecimento adquirido e produzido no seio da vida universitária. A produção do conhecimento só alcança seu fim quando promove melhorias na vida humana e no convívio social.

A Iniciação Científica é o primeiro passo para a pesquisa científica e para a produção de conhecimento. Dessa forma, o I ENCIC vem motivar toda a comunidade acadêmica nos polos de EaD, desde os das grandes capitais, até os das cidades mais afastadas. O ENCIC mobilizou cerca de 260 professores, simultaneamente em 19 polos, em 4 Estados e no Distrito Federal, com cerca de 3 mil participantes.

O I ENCIC é um marco na EaD claretiana, visto que abre um espaço privilegiado para exposição de conhecimento e leva a todos os polos, sem exceção, profissionais altamente qualificados discutindo temas atuais e de interesse da comunidade acadêmica.

Uma IES que prima pela qualidade jamais poderá se esquivar da promoção da Iniciação Científica, visto que esta é consequência inevitável de todo processo de ensino universitário.

Prof. Artieres Estevão Romeiro

Coordenador Geral de Ensino a Distância

A BRINQUEDOTECA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇO DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

Giovana Carla Delfante Chierentin
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente trabalho trata da importância da brinquedoteca nas instituições de educação infantil. o objetivo do trabalho foi investigar a contribuição da brinquedoteca como espaço lúdico e colaborador da aprendizagem de crianças de creches e pré-escolas, bem como conscientizar os profissionais da educação sobre a importância deste espaço. a atividade lúdica é um fator importante no processo de aprendizagem da criança, e a brinquedoteca possibilita o aprender brincando. Concluímos que o profissional mais bem preparado para atuar na brinquedoteca é o pedagogo, em razão das competências presentes em sua formação. por isso, é de extrema importância que as instituições de educação infantil bem como os pedagogos que nelas trabalham, vejam a brinquedoteca como um espaço destinado às vivências na qual as crianças tem muito a aprender e sempre algo a ensinar.

A CAMINHO DO PENSAR QUE MEDITA: UM ESTUDO DO PENSAMENTO EM HEIDEGGER

Jacqueline Bergamini Rodrigues Maretto
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)
E-mail: jackiemaretto@hotmail.com

A meditação é o pilar da filosofia. No ocidente, ela está presente, desde sua gênese, no espanto deflagrador da filosofia originária, na metafísica parmenidiana, nos fragmentos heraclíticos, na *akousmata* pitagórica, na *periagoghe* platônica, no *daimon* socrático, na interiorização agostiniana, no silêncio plotiniano, no *cogitatio* cartesiano, na nolitade de Schopenhauer, nas metáforas e enigmas dos poetas e nos *insights* geniais dos nossos maiores pensadores e cientistas. A busca da via do conhecimento puro (*noese*) tem sido empreendida por muitos deles, por meio do desenvolvimento das virtudes, da abstração matemática, da supressão dos desejos, dos profundos processos existenciais de aperfeiçoamento e “conhecimento de si”, da busca pelo essencial e por aquilo que se denomina, filosoficamente, “bem” e “ser”. Heidegger busca uma nova forma de pensar, não em termos de conhecimento tradicional, mas de uma “experiência de pensar”, que aconteceria por meio da insistência e espera em uma condição “em-aberto” ao apelo do ser pressentido como clareira (*lichtung*). Esse pensar fundamental, o “pensar que medita”, não é opinião, noção, representação, idéia, conceito ou procedimento sistemático. Não é forma de agir ou sobreviver: são formas convencionais do “pensamento que calcula”, absolutamente necessário, mas não suficiente e, além disso, incapaz de lidar com os complexos desafios atuais. De fato, afirma Heidegger, em nossa época, nós não pensamos. Para ele, pensar é um caminho, ao mesmo tempo poético e filosófico, uma investigação autônoma como foi no início na antiga Grécia, em que a natureza da verdade era concebida como desvelamento, que aparece e se esconde (*alétheia*). A essência do “pensamento que medita” é pressentida como serenidade (*gelassenheit*). No longo caminho do pensar, Heidegger levamos a conhecer várias paisagens: passa da angústia para a alegria e, finalmente, para a serenidade, “a mais elevada das ações e dos feitos humanos”. A metodologia deste estudo foi dividido em duas partes: 1) Contexto filosófico do pensamento de Heidegger, enfatizando o que ficou conhecido como a viragem (*das kehre*), que marca a passagem da analítica existencial de ser e tempo (a interrogação pelo ente a respeito do ser) para o próprio desvelar-se do ser. 2) O que seria pensar, em especial o “pensar que medita”, que se destaca do pensamento calculador. A metodologia é, basicamente, a revisão bibliográfica. O último capítulo aponta ao argumento que surgiu durante a pesquisa: se, no horizonte do tempo, a condição existencial da busca pelo ser era a angústia, seria a serenidade a condição primordial de dis-posição do ente ao apelo do ser? Esta pesquisa tem, portanto, como objetivo concentrar-se no estudo da viragem do pensamento de Heidegger (a famosa *kehre*: a busca pelo ser é substituída pela abertura ao ser que se desvela a si mesmo.

BIOÉTICA: A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE A CIÊNCIA E OS DIREITOS HUMANOS

Eugenio Daniel; Elaine Mussi Hunzecher Quaglio
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)
E-mails: comunitário@claretiano.edu.br; ehunzecher@ibest.com.br

Ao observarmos atentamente o percurso da história, veremos que ao longo dos tempos e nas variadas sociedades sempre existiram os debates acerca das origens e dos fundamentos morais e éticos, e, na maioria das vezes, percebe-se que o dilema nas escolhas revelou, revela e revelará a fragilidade do ser humano frente a questões para as quais não ele consegue vislumbrar uma resposta. O estudo da ética tem sido um dos maiores campos de pesquisa filosófica desde a antiguidade, pois analisa o modo de viver, relacionar, agir e pensar dos homens, exatamente porque se desenvolve com base na inter-relação dos indivíduos, da qual surgem as comunidades. Portanto, mesmo sabendo, de antemão, que ética e moral são por muitas vezes entendidas de maneiras variadas, pode-se, a partir de inúmeras reflexões, chegar a conclusão de que a ética está para a moral assim como a teoria está para a prática, pois a moral configura-se em um tipo de conduta estabelecida por um determinado grupo e a ética configura-se em uma reflexão filosófica sobre a conduta. Percebe-se que o progresso científico, quando desvinculado da reflexão ética, pode causar inúmeros transtornos aos seres humanos. Partindo desses pressupostos, esta pesquisa teve por objetivo delinear a problemática que envolve a fragilidade do ser humano frente aos avanços científicos, muitas vezes utilizados como instrumento para ratificar idéias e ideais discriminatórios. Por meio de pesquisas bibliográficas, levantaram-se textos que abordam práticas de seleção racial, de exclusão e de discriminação mediada pelo saber científico. Discutiu-se o que é lícito e ético fazer em nome do progresso científico, quais os limites que as pesquisas científicas devem respeitar, se a sociedade poderá evitar os abusos da ciência e, também, se é possível estabelecer diálogos fraternos e respeitosos visando buscar, dentro de posicionamentos divergentes, uma convergência a respeito da utilização ou não de certos avanços científicos. O avanço científico e tecnológico vem propiciando inúmeras possibilidades ao homem, notadamente no que diz respeito às pesquisas que visam desvendar os “mistérios” do ser humano. Nessa corrida em busca de respostas, surgiram os mais variados conflitos entre ciência e ética. Visando dirimir tais conflitos, surge, na década de 70, a bioética, cuja finalidade é auxiliar a humanidade no sentido de estabelecer diálogos entre os diversos ramos do conhecimento, objetivando a reflexão acerca das soluções para questões éticas provocadas pelos avanços científicos, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos. Concluiu-se que a ciência ocupa um lugar de destaque no campo da experiência humana e que não existe uma hierarquia de conhecimentos que eleve um em detrimento ao outro, pois todos os ramos e áreas são de suma importância para o aprimoramento científico e tecnológico, seja em que época for e, portanto, o diálogo fraterno entre elas mesmas, à luz da bioética, visando o bem comum, é de suma importância para que os mandos e desmandos de outrora não voltem a se repetir.

CLIMA E RAÇA: EUGENIA, HIGIENISMO E O DISCURSO DA DEGENERAÇÃO DO POVO BRASILEIRO

Eugenio Daniel; Elaine Mussi Hunzecher Quaglio
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)
E-mails: comunitario@claretiano.edu.br; ehunzecher@ibest.com.br

A humanidade como um todo atravessa momentos difíceis e conturbados, principalmente no que diz respeito às exclusões e às discriminações. Todos os dias o mundo assiste a cenas nas quais pessoas humanas são humilhadas, segregadas, discriminadas, mortas etc. por atos de intolerância que muitas vezes são praticados em nome de um ideal ou de uma idéia. Nesse contexto, a temática “Clima e Raça: Eugenia, Higienismo e o Discurso da Degeneração do Povo Brasileiro” é um estudo importante, notadamente por abordar idéias que nortearam ideais de seleção das raças por meio de práticas desumanas, nas quais as discriminações reinavam soberanamente pautadas em teorias pseudo-científicas que afirmavam a superioridade em termos biológicos, climáticos e sociais do homem branco. Por intermédio de pesquisa bibliográfica, o objetivo traçado foi analisar ideologias que já causaram inúmeros transtornos à humanidade e que ainda hoje se encontram enraizadas, porém, muitas vezes mascaradas ou albergadas por concepções que só reforçam as exclusões, as discriminações e as intolerâncias. Discutiu-se que o Brasil pós-abolição atravessava um momento de profundas mudanças sociais e políticas e tinha em seu quadro populacional uma maioria representada por indivíduos racialmente misturados e em grande parte analfabetos; tais fatores eram considerados degeneradores raciais. Além disso, analisado sob o prisma climático, o Brasil, por apresentar em sua extensão territorial um clima predominantemente tropical – quente e úmido –, estaria fadado ao insucesso, especialmente pelo fato de inúmeros “pensadores” elegerem o clima também como fator degenerador do povo brasileiro, considerado preguiçoso. O Brasil precisava progredir, mas como? Cercados por ideais que preconizavam existir uma relação intrínseca entre pureza racial e progresso social, surgiam os seguintes questionamentos: o que fazer para eliminar o problema da diversidade racial existente no país? Como “driblar” a Natureza, já que o Brasil era um país tropical? Para efetivarem mudanças a fim de inserir o Brasil no rol dos países civilizados, inúmeros intelectuais brasileiros adotaram a ciência européia, que passou a ser vista como critério definidor das sociedades civilizadas, cujos discursos e práticas eram marcados por visões extremamente racistas, na qual os brancos ocupavam o primeiro lugar do desenvolvimento humano e os negros, o último. Dentro desse cenário de desvalorização do povo brasileiro, objetivando solucionar todas as mazelas que assolavam a sociedade brasileira, dois grupos distintos surgiram: os higienistas e os eugenistas. Os primeiros apostavam na possibilidade de remediar as deficiências advindas com a mestiçagem e com o “malfadado” clima. Já para os pertencentes ao segundo grupo, denominados eugenistas, tal mudança era impossível de ser realizada, chegando a defender a noção de sobrevivência do mais forte. Concluiu-se que inúmeras teses elegendo as regiões tropicais como locais inabitáveis pelo homem branco, enfatizando que os negros e índios já eram degenerados por terem vivido séculos nos trópicos, aliadas aos ideais de superioridade racial que tomaram conta da Europa, influenciaram a sociedade brasileira, pois as desigualdades sociais, analisadas pelo prisma eugenista, eram consideradas “naturais” e serviram para justificar o domínio do homem branco sobre o conjunto de negros e mestiços.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO AGENTE PROPULSOR AO GOSTO POR LEITURAS CLÁSSICAS

Nei de Souza Teixeira; Rafael Menari Archanjo
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)
E-mail: neimacatuba@lpnet.com.br

Fenômeno de cultura popular presente nas grandes sociedades do mundo contemporâneo, conhecer as histórias em quadrinhos como possibilidade de aproximação aos textos clássicos é o principal objetivo deste trabalho. Esse fenômeno composto de ilustrações e textos já é estudado e tratado com seriedade em vários países, mas no Brasil - salvo raras exceções - muito pouco se discute. Paradoxalmente à inclinação natural dos brasileiros para com os gibis, observa-se resistência nas escolas. Assim, por meio de pesquisa bibliográfica e pelo método de documentos indiretos, buscou-se entender essa contradição “de apreciação e intolerância”, encontrando a resposta no “preconceito”, na verdade, em uma seqüência de motivos gerados por vários fatores. Este trabalho se fez no intuito de desmitificar falácias e preconceitos contra as HQs em sua história ao longo de um século. Por conclusão hipotético-dedutiva, entendeu-se como uma das capacidades das histórias em quadrinhos o despertar de seus leitores ao gosto pelas leituras clássicas.

MELETE THANATOU: AS APROPRIAÇÕES REALIZADAS PELA TERAPIA EXISTENCIAL DAS PRODUÇÕES FILOSÓFICAS EXISTENCIALISTAS RELATIVAS À MORTE E AO MORRER

Edson Renato Nardi
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)
E-mail: vitabreve@hotmail.com

Este trabalho buscou analisar o fenômeno da morte e do morrer à luz das interpretações realizadas pela terapia existencial das produções advindas do existencialismo. Tal o fizemos, dado o fato, de que esta prática terapêutica, fundada nos trabalhos de Ludwig Binswanger, Medard Boss, Viktor Frankl e Karl Jaspers utilizam-se das reflexões existencialistas ligadas a esta temática, para apresentar uma série de condutas e propostas terapêuticas que ajudem os indivíduos a exercitarem em sua plenitude a afirmação do ser. Pudemos concluir à luz da exegese dessas obras e de outras sugeridas, que as argumentações relativas à morte e o morrer, buscam fazer com que o indivíduo adquira uma atitude em relação à vida, significando-a e tornando-a autêntica e que, dado os seus alicerces teóricos, ser eminentemente filosófico. Portanto, esta prática consegue manter um forte élan de ligação com a sua área de conhecimento originária, manifestada na filosofia e nas produções advindas do existencialismo.

O CONHECIMENTO DAS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS POR PARTE DOS PROFESSORES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA MATERNA

Meirylyce de Oliveira

Centro Universitário Claretiano – Polo de Buritis (RO)

E-mail: andrea_siqueira06@hotmail.com

O presente trabalho pretende pesquisar o grau de conhecimento do professor das séries iniciais sobre os vários dialetos da língua, ou seja, as variedades lingüísticas, pois se sabe que, até pouco tempo, a língua reconhecida nas escolas como “certa” era a língua culta sintonizada à gramática normativa. Como consequência, tem-se professores conhecedores do que é “certo” e do que é “errado”, seguindo a norma culta, a qual não dá espaço para o diferente. Então, algo que não está exatamente como o que é considerado certo, pode ser rotulado de errado? O diferente na língua pode ser a variação lingüística, ou seja, os vários dialetos existentes trazidos pelos alunos já nas séries iniciais. Nesse contexto, muitos professores vêem-se despreparados e desorientados entre a língua “gramaticalizada” que aprenderam e os novos ventos que sacodem a prática no ensino da língua. Torna-se urgente a valorização dessas variedades lingüísticas como um bem precioso no processo de crescimento e compreensão da norma culta. Dessa forma, vamos, com este estudo, investigar o seguinte problema: os professores da EMEF Paulo Freire, habilitados em Pedagogia e que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, têm consciência das variações lingüística existentes em suas turmas no processo de ensino-aprendizagem?

O HOMEM E SUA RELAÇÃO COM O CUIDADO

Mônica Catelli Rocha; Renata Aldrigui da Silveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)
E-mail: monicatelli@msn.com

Este trabalho trata do homem e da sua relação com o cuidado, fazendo uma profunda reflexão sobre este ente – o homem – e sua essência. Muito questionada e amplamente discutida em toda a história da Filosofia, a questão do ser atravessou séculos e ocupou pensamentos de diversos filósofos, sendo motivo de muitas discussões e debates. Está ancorado em Martin Heidegger, filósofo contemporâneo, que, buscando desvendar esse mistério, investiga-o por meio da Fenomenologia, e mergulha no interior do ser por meio do questionamento do próprio sentido do ser. Heidegger não pergunta “o que é o ser?”, e sim “qual o sentido do ser?”. Trazendo essa visão do ser de Heidegger, chega-se ao foco, aponta-se na questão primeira deste trabalho: o cuidado. Se, para Heidegger, o cuidado é a essência do homem, por que o homem des-cuidou-se tanto? Por que a des-conexão com seu ser, sua essência? Heidegger utiliza-se da fábula-mito do cuidado, criada pelo escravo Hígino, para fundamentar a afirmação de o cuidado ser a própria essência do homem, conferindo e proclamando-o como essencialmente humano. O contexto do trabalho também reflete o cuidado na visão de Leonardo Boff, escritor, teólogo e filósofo, que, olhando através de Heidegger, consegue amplificar a questão do cuidado e as causas de seu des-cuido. Boff empreende uma insistente jornada, na tentativa de resgatar no ser humano o sentido por uma existência comprometida com o seu *ethos* (*ethos* no sentido amplo e irrestrito que os gregos antigos davam a essa palavra: a casa humana). Ainda em Boff, questiona-se o porquê de algo latente e essencial que habita este ser estar tão esquecido e banido de suas atitudes. Totalmente desconectado de sua essência, segue esse homem a viver e existir em sua história, construindo-a no dia-a-dia, considerando-se único e não como o próprio todo. Falamos, então, da sabedoria oriental nas palavras do filósofo Osho, que, assim como os grandes pensadores, também se preocupou com a des-conexão do ser humano. De uma forma unânime, entre estes filósofos que serviram de sustentação para o trabalho, o homem enquanto habitante deste planeta está desconectado de sua essência com sua existência e precisa acordar deste sono profundo, enquanto ainda há vida. É urgente a retomada do cuidado para que esta vida, que, na verdade, se trata de uma sobrevida, entre em harmonia com o todo e, dessa forma, todas as manifestações vitais possam conviver em equilíbrio. Esta é a proposta reflexiva do presente trabalho: o despertar da consciência do homem sobre a necessidade urgente de saber cuidar.

PROJETO CEUSOL, 2008: NOVO SÃO JOAQUIM/MT

Marcio Ferreira Pinto; Elaine Mussi Hunzecher Quaglio; Eugenio Daniel
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)
E-mail: marcioferreirapinto@hotmail.com

O projeto ceusol é um trabalho solidário desenvolvido sob a responsabilidade da pró-reitoria de extensão e ação comunitária, do Centro Universitário Claretiano, nos estados do Mato Grosso e em Rondônia. Entre os dias 5 e 12 de julho de 2008, um grupo de 46 professores e alunos, das áreas de saúde, educação e missionária, desenvolveram mais uma etapa do projeto nas cidades de Novo São Joaquim, Santo Antonio do Leste e Paranatinga (todos localizados no estado do Mato Grosso). O trabalho desenvolvido no município de Novo São Joaquim contou com a colaboração de 26 voluntários de diversas áreas, priorizou o atendimento a crianças em idade pré-escolar e escolar e palestras com os pais. Os objetivos foram: levantar através de avaliação do desenvolvimento motor em crianças com idade pré-escolar e escolar até 9 anos, possíveis dificuldades no desenvolvimento das crianças; trabalhar em sala de aula com crianças na pré-escola e no primeiro ciclo do ensino fundamental, atividades lúdicas e educativas, voltadas ao desenvolvimento do respeito, da amizade, da solidariedade, da interação etc.; trabalhar com os pais em palestras previamente agendadas pela escola, dando enfoque a importância da participação dos pais na vida escolar de seus filhos, evidenciando a relevância de relacionamentos pautados no respeito, na confiança, na harmonia. A metodologia utilizada foi dividir os integrantes do projeto em grupos formados por estudantes de diversas áreas da saúde, da educação e da teologia para que em todas as escolas o trabalho se desenvolvesse a contento. As atividades relacionadas a área da saúde foram desenvolvidas com todas as crianças. As reuniões com os pais aconteceram nas escolas em dias e horários previamente agendados pela escola, com a participação de um número considerável de pais. Os assuntos abordados pautaram-se nas noções boa convivência dentro dos preceitos de respeito, amor ao próximo, cidadania e humanismo – as reflexões enfocaram as relações que permeiam o contexto familiar e escolar, procurando evidenciar quão importante é a função dos pais dentro do lar e de um professor dentro de uma sala de aula, mostrando que uma sociedade só poderá se fortalecer através de uma educação que esteja apta a operar mecanismos para o relacionamento efetivo, em que a convivência respeitosa, a harmonia e o carinho ao próximo estejam sempre presentes. Em um clima de muito comprometimento e descontração, os trabalhos foram desenvolvidos de forma satisfatória e comprometidos com a realidade sofrida do povo do município de Novo São Joaquim/MT. Portanto, foi muito proveitoso e satisfatório fazer parte dessa discussão e desse trabalho que deu seus primeiros passos num lugar desacreditado e carente, mas que acreditam que podem operar mudanças significativas dentro dessa realidade.

DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS MÓVEIS E PORTÁTEIS

Elias José Paulino de Melo; Igor Soares Alves; Samuel Frezza Pisa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

E-mails: igor_alves@hotmail.com; samfrezza@gmail.com; eliasjosemelo@hotmail.com

Com a popularização e o avanço da tecnologia empregada em dispositivos telemáticos móveis e portáteis, como *smartphones* e celulares, tornou-se possível o desenvolvimento de *softwares* com mais recursos, como conectividade, interface gráfica, armazenamento, manipulação de diferentes tipos de arquivos e padronização de funções. Na pesquisa que estamos realizando estão sendo utilizadas as tecnologias J2ME e XHTML MP, em relação as quais encontramos alguns desafios. A plataforma Java 2 Micro Edition (J2ME) é uma tecnologia voltada para dispositivos com baixo poder de processamento. O desenvolvedor que utiliza J2ME deve estar atento às questões como a compatibilidade entre os diversos aparelhos disponíveis no mercado. Isso engloba características como a versão da KVM (Máquina Virtual K, responsável pela execução dos aplicativos J2ME), os recursos de conectividade disponíveis, o tamanho do *display*, a capacidade de processamento e armazenamento de dados, recursos de teclado e *touchscreen* além de APIs J2ME disponíveis ou não nos diversos tipos de aparelhos. Uma das dificuldades encontradas foi em relação à utilização de banco de dados no aparelho. A linguagem J2ME trabalha com o armazenamento de registros (RMS) o que dificulta a manipulação de dados em grande escala. A interface gráfica disponibilizada pelo J2ME pode variar em termos de tamanho, proporção e cor dependendo do dispositivo, e pode ser desenvolvida em baixo e alto nível. A interface de baixo nível é mais flexível, porém mais complexa no desenvolvimento. Durante o desenvolvimento *Web Mobile* devem ser levadas em consideração as restrições presentes nos dispositivos, como por exemplo navegabilidade, acessibilidade e formatação. O ideal é que a navegação seja o mais vertical possível evitando rolagem horizontal. O XHTML MP (eXtensible Hypertext Markup Language – Mobile Profile) é uma linguagem de hipertexto voltada ao desenvolvimento *Web Mobile*. A linguagem está sendo adotada, pois segue os padrões dos navegadores de dispositivos móveis possibilitando o desenvolvimento de *sites* para os mesmos. São vários os desafios existentes na criação de *softwares* para dispositivos telemáticos móveis e portáteis, muitos deles relacionados às limitações, como processamento, armazenamento e acessibilidade, impostas pela portabilidade dos aparelhos, mas não faltam recursos para que o desenvolvedor alcance resultados satisfatórios, os quais buscamos na continuidade do projeto.

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA A DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES DE GRÃOS SUBMETIDOS A UM TIPO DE SECAGEM

Danilo Bossarino

Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

E-mail: danilobossarino@yahoo.com.br

O uso e/ou desenvolvimento de tecnologias de secagem de produtos agrícolas é de importância fundamental na área de tecnologia pós-colheita, uma vez que o conhecimento deste processo pode gerar suporte à decisão na implementação de alternativas para garantir e/ou aumentar o tempo de armazenagem dos produtos. Nesse sentido, são várias as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com o enfoque, dentre outras, da metodologia de modelagem matemática e simulação numérica. O trabalho pioneiro do uso desta metodologia da área de secagem da Feagri / Unicamp foi o de Ito *et al.* (2002), desenvolvido para o caso de grãos submetidos a um processo específico de secagem. Nesse trabalho, os autores mostraram os resultados da implementação de um programa computacional baseado no algoritmo do método explícito de diferenças finitas, que requer que o critério de estabilidade, inerente deste método, seja obedecido. Esse trabalho deu origem a outros de mesma natureza da área, como, por exemplo, o que foi desenvolvido por Bossarino *et al.* (2005) que, como uma primeira abordagem e visando sanar problemas encontrados no trabalho anterior no que tange ao critério citado, apresentaram a re-elaboração do referido algoritmo para a simulação numérica do mesmo tipo de processo de secagem, porém para qualquer espécie de grãos. O objetivo da re-elaboração foi disponibilizar o programa para usuários não especialistas em matemática aplicada e computação científica, o que requereu inclusões de sub-rotinas, tanto para garantir estabilidade quanto para a leitura adequada do arquivo de dados de entrada. Isto porque o modelo matemático utilizado é o baseado na lei de Fourier, unidimensional, em coordenadas cilíndricas que, além de ser submetido a simplificações matemáticas e/ou físicas, deve incluir condições iniciais e de contorno de acordo com o experimento previamente realizado, o que requer dos usuários o domínio dos conhecimentos essenciais do processo físico. Apesar de programas computacionais mais robustos disponibilizados posteriormente pela pesquisadora M. Amendola, que possui o conhecimento em matemática aplicada e computação científica na Feagri / Unicamp, realizados sempre com colaboradores que detêm o conhecimento experimental dos processos, este programa computacional re-elaborado aqui apresentado é de fácil compreensão e utilização, o que justifica a sua reapresentação neste evento.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO EM MINAS GERAIS A PARTIR DE 1980

Cícero Barbosa da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Este trabalho teve o objetivo de apresentar e expor as principais políticas públicas aplicadas à educação profissional de nível médio no Brasil e em Minas Gerais, a partir da década de 1980. Para isso foi feito um levantamento histórico das políticas públicas tanto no estado mineiro quanto a nível nacional com a finalidade de mostrar a evolução histórica dessa modalidade educacional. Esse levantamento histórico das políticas públicas para a educação profissional foi feito desde o período que compreende a chegada dos jesuítas até o presente momento, onde é possível notar as diferenças ocorridas nos diferentes períodos de nossa história. Ainda nessa perspectiva de mostrar as mudanças educacionais ocorridas nessa modalidade foi feita uma entrevista com educadores da cidade de São Sebastião do Paraíso, entrevista que foi realizada no 3º trimestre de 2007. Com essa entrevista entendemos um pouco o grau de entendimento dos educadores acerca dessa modalidade educacional, bem como as suas posições referentes à educação profissional. Para se traçar um panorama das possibilidades que a educação profissional de nível médio apresenta, foi feito um estudo da atual conjuntura dessa modalidade educacional a fim de se demonstrar os possíveis caminhos que serão traçados nos próximos anos. Foi realizada uma análise criteriosa das legislações educacionais voltadas para esta área, desde os primeiros documentos legais oficiais até a legislação atual e tratou-se ainda das modalidades de oferta às quais a educação profissional se submete. De um modo geral este trabalho analisa a educação profissional desde os períodos históricos passando por nossa atualidade e fazendo uma projeção dessa área educacional para os próximos anos. Com a realização desse trabalho percebemos e temos a certeza que a educação profissional de nível médio é uma das alternativas mais viáveis para a inserção dos jovens no mercado de trabalho haja vista o seu custo e a empregabilidade mais fácil para técnicos e o volume de vagas de nível médio existentes no mercado. O Brasil no estado de Minas Gerais passou a utilizar novas estratégias para a oferta da educação profissional de nível médio fato este que deve aumentar consideravelmente nos próximos anos a procura por tais cursos e conseqüentemente pelos profissionais habilitados nessa modalidade e nível educacional.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 30 de agosto de 2008.

Mesa-redonda: *Quem tem medo da Educação a Distância?*

Participantes: Prof.^a Aparecida S. P. Tocchio e Prof. Luiz Henrique Zago.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Filosofia e Conhecimento.*

Palestrante: Prof. Rogério Vagna.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Pedagogia, convergência e divergências no Brasil e no mundo.*

Palestrante: Prof.^a Dra Hilda Maria Gonçalves da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13:30 às 15h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Educação e inclusão.*

Palestrante: Prof.^a Edléia Ruas Macedo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Literatura, Filosofia e Educação.*

Palestrante: Prof. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Tecnologias, Gestão e Educação.*

Palestrante: Prof. Randal Farago.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Desafios logísticos na cadeia de suprimentos.*

Palestrante: Prof. Nilton Cesar Lima

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13:30 às 15h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Nove anos? Muito ou pouco? A reforma da educação básica no Brasil.*

Palestrante: Prof.^a Karina Elizabeth Serrazes

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Filosofia, Educação e Política.*

Palestrante: Prof. José Carlos Garcia de Freitas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *A profissão docente.*

Palestrante: Prof.^a Neire Aparecida Scarpini.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Economia e administração no mercado.*

Palestrante: Prof. Antonio Vicente Golfeto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Estratégias enxadrísticas aplicadas às organizações.*

Palestrante: Prof. Ricardo Shitsuka.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Educação e direitos humanos.*

Palestrante: Prof.^a Gustavo Bolliger.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *História em quadrinhos: uma mídia como as outras.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Trocoli Testa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Flexibilidade, criatividade e velocidade: os desafios da mudança e adaptação do profissional às necessidades do mercado globalizado.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Sorrihla Pinheiro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Ética, filosofia e educação na antiguidade.*
Palestrante: Prof. Samuel Mendonça.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Educação e inclusão.*
Palestrante: Prof.^a Cristina Cinto Araújo Pedroso.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Economia e exclusão social.*
Palestrante: Prof. Hélio Braga Filho.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Literatura, Filosofia e Artes.*
Palestrante: Prof. Ricardo Basílio Dalla Vecchia.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Gestão e logística da Coca-Cola.*
Palestrante: Prof. José Roberto Brussolo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Direito e Educação.*
Palestrante: Prof.^a Dra. Aparecida Dinalli.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Pedagogia, desafios contemporâneos na formação do professor.*
Palestrante: Prof.^a Pricila Bertanha.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Razão e religião de mãos dadas para ética.*
Palestrante: Prof. Fabiano Victor de Oliveira Campos.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Razão e religião de mãos dadas para ética.*

Palestrante: Prof.^a Carla Maria Pontes Carneiro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Ética, estética e filosofia no ensino médio: desafios.*

Palestrante: Prof.^a Betania Libanio Dantas de Araújo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Gestor do futuro: entre o tradicional e o atual.*

Palestrante: Prof.^a Roberta Celi Christofolletti.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Ética, Educação E Fé.*

Palestrante: Prof. Antonio Boeing.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Arte e interdisciplinaridade.*

Palestrante: Prof.^a Ana Cristina Iozzi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Mesa-redonda: *Gestor do futuro: entre o tradicional e o atual.*

Participantes: Prof.^a Teresinha Aparecida Reche e Prof.^a Mecira Rosa Ferreira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Educação e inclusão.*

Palestrante: Prof.^a Cristiane Regina Tozzo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Reforma ortográfica.*
Palestrante: Prof.^a Célia Regina Barsoti.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Quem tem medo da Educação a Distância?*
Palestrante: Prof. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Tecnologias, Gestão e Educação.*
Palestrante: Prof.^a Aparecida Helena F. Hachimini.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Filosofia e Sociologia no Ensino Médio.*
Palestrante: Prof. Rodrigo Touse Dias Lopes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Educação e Direitos Humanos.*
Palestrante: Prof. Eugenio Daniel.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.
Mesa-redonda: *Educação e Direitos Humanos.*
Participantes: Prof. Eraldo Leme Batista e Prof. Marcos José Alves Lisboa.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Mesa-redonda: *Educação e Direitos Humanos.*

Participantes: Prof. Renato Lot e Prof. Antonio Manuel Da Rocha Ribeiro.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 15h às 17h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Pedagogia histórico-crítica.*

Palestrante: Prof.^a Roselaine Bolognesi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Teoria das inteligências múltiplas.*

Palestrante: Prof.^a Gabriela Dias Pires.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Filosofia, Educação e Literatura.*

Palestrante: Prof. Roberto Goto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Educação, Trabalho e Capitalismo.*

Palestrante: Prof. Caio Sgarbi Antunes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Dança, Arte e a formação emancipatória do indivíduo.*

Palestrante: Prof. Ana de Pelegrin.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *O gestor no novo milênio.*

Palestrante: Prof.^a Renata Cristina da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Ser professor na escola pública.*

Palestrante: Prof. Carlos Paiva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *A formação do professor e a transformação política.*

Palestrante: Prof. Bruno Botelho Costa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *O ensino de Língua Portuguesa nos últimos 50 anos.*

Palestrante: Prof.^a Rosimeri da Silva Pereira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 15h às 17h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Informática e Gestão.*

Palestrante: Prof. Fernando Marco Perez Campos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Educação e Exclusão.*

Palestrante: Prof.^a Marta Senghi Soares.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Quem tem medo da Educação a Distância?*

Palestrante: Prof.^a Gislaine Cristina Micheloti Rosales.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *A formação do professor e a transformação política da sociedade.*

Palestrante: Prof. Bruno Botelho Costa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Pedagogia, Filosofia e Exclusão.*

Palestrante: Prof. Marcelo Donizete da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Gestão e Tecnologia.*

Palestrante: Prof. Thiago Wellington Joazeiro de Almeida.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: Reforma ortográfica e educação.
Palestrante: Prof.^a Carolina Scavazza Baldochi.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 30 de agosto de 2008.
Mesa-redonda: *Artes e Religião.*
Participantes: Prof.^a Juliana Martins Godin e Prof.^a Maria Conceição Lacerda.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.
Mesa-redonda: *Educação para quê?*
Participantes: Prof.^a Teresinha Aparecida Reche e Prof. Reinaldo Sampaio Pereira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Currículos e Políticas de Educação: para onde vão?*
Palestrante: Prof.^a Dra. Mecira Rosa Ferreira
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 23 de agosto de 2008.
Mesa-redonda: *Sustentabilidade na Amazônia, Política Ambiental e Política Mundial à partir da Comissão Episcopal para Amazônia.*
Participantes: Prof. Moacir Grecchi e Prof. Fábio Hecktheuer.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Ética, Política e Sociedade.*

Palestrante: Prof. Rubens Arantes Corrêa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Formação de professores e Ensino de Filosofia.*

Palestrante: Prof. Ronaldo Moraca.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Pedagogia, Convergências e Divergências no Brasil.*

Palestrante: Prof.^a Hilda Maria Gonçalves da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Teologia da Libertação, caso e ocaso.*

Palestrante: Prof. Sávio Escopinho.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Direitos do Consumidor.*

Palestrante: Prof. André Vitor de Freitas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento.*

Palestrante: Prof.^a Carolina Doranti.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Empreendedorismo: lições para o novo milênio.*

Palestrante: Prof. Agnaldo de Souza Barbosa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Ética, Política e Cidadania.*
Palestrante: Prof. Rafael Silva.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Direitos Humanos e Capitalismo.*
Palestrante: Prof. Gustavo Bolliger.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Quem tem medo da Educação a Distância?*
Palestrante: Prof. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.
Mesa-redonda: *Educação para quê?*
Participantes: Prof. Porfirio Amarilla Filho e Prof. Alexandre José Cruz.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *O mundo do trabalho.*
Palestrante: Prof. Caio Sgarbi Antunes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Arte e interdisciplinaridade.*
Palestrante: Prof. Wilton Luiz Duque Lyra.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Estudos de caso em pesquisa educacional.*
Palestrante: Prof. Carlos Adriano Martins.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 30 de agosto de 2008.

Mesa-redonda: *Estudos de caso em pesquisa educacional.*

Participantes: Prof.^a Tatiana Noronha de Souza e Prof.^a Karina de Melo Conte.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Filosofia, Política e Revolução.*

Palestrante: Prof. Valmir Pereira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Quem tem medo da Educação a Distância?*

Palestrante: Prof. Rodrigo Touse Dias Lopes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Responsabilidade Social e Economia.*

Palestrante: Prof. Elvisney Aparecido Alves.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Educação e Empreendedorismo.*

Palestrante: Prof. Neivaldo Hakime Dutra.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *A profissão docente.*

Palestrante: Prof. Alexandre José Cruz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Educação e Empreendedorismo.*

Palestrante: Prof. Antonio Marcelo Brandão.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Metodologia de pesquisa em Educação.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Noronha de Souza.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Escola pública e profissão docente.*
Palestrante: Prof. Carlos Paiva.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Indústria cultural e cultura industrial.*
Palestrante: Prof.^a Andrea Vetorassi
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Qualidade total: custos versus benefício.*
Palestrante: Prof. Sílvio Nunes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *O uso das normas da abnt nos trabalhos científico.*
Palestrante: Prof.^a Semiramis Corsi Silva.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Formação de gestores e empreendedores.*
Palestrante: Prof.^a Ana Maria Trigo Fernandes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Mesa-redonda: *Arte e Educação Contemporânea.*
Participantes: Prof.^a Ubiratan Libanio Dantas de Araújo e Prof.^a Fabiana Marques.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Dramas e tramas na relação entre Filosofia e Religião na modernidade.*
Palestrante: Prof. Frederico Pieper Pires.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.
Palestra: *Criatividade.*
Palestrante: Prof. Luis Alberto Aranha Machado.
Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *A importância do lúdico no desenvolvimento da criança.*

Palestrante: Prof.^a Márcia Campos De Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Planejamento estratégico.*

Palestrante: Prof.^a Renata Cristina Da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Como contar histórias usando sons.*

Palestrante: Prof. Silvio Costa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *A arte de ensinar e aprender.*

Palestrante: Prof. Darbi José Alexandre.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Palestra: *Ética e Cidadania.*

Palestrante: Prof. Sergio Redó.

Horário: 9h às 11h.

Data: 23 de agosto de 2008.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Internacionalização de cidades.*

Palestrante: Prof. Armando Gallo Yahn Filho.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Inclusão digital: criminalidade, privacidade e segurança.*

Palestrante: Prof.^a Gisele Truzzi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Filosofia para quê?*

Palestrante: Prof. Josias Abdalla Duarte.

Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.

Palestra: *Inclusão, ética e cidadania.*

Palestrante: Prof.^a Mara Gabriilli.

Horário: 14h às 16h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Ética, Política e Sociedade.*
Palestrante: Prof. Rubens Arantes Corrêa.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Qualidade total, empreendedorismo e liderança.*
Palestrante: Prof. Pedro Luis de Oliveira Costa Neto.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *O uso das normas da abnt nos trabalhos científicos.*
Palestrante: Prof.^a Regina Reani.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Motivação e Autoestima (Inteligência Emocional).*
Palestrante: Prof. Edson Sobral.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Aprender e desaprender: Psicopedagogia e Educação.*
Palestrante: Prof.^a Iara Cristina Degani.
Horário: 9h às 11h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 30 de agosto de 2008.
Mesa-redonda: *Gestão globalizada, desafios internacionais.*
Participantes: Prof.^a Marrielle Maia Alves Ferreira e Prof. Eduardo Rocha.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Quem tem medo da Educação a Distância?*
Palestrante: Prof. Renato Barachini.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Palestra: *Transtornos e distúrbios da aprendizagem e o papel da família e da escola.*
Palestrante: Prof. Carlos Nogueira Aucélio.
Horário: 9h às 11h.

Data: 30 de agosto de 2008.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.